

Original paper

TALABALARDA AKSIOLOGIK MUNOSABATNI RIVOJLANTIRISHGA DOIR ASOSIY TUSHUNCHALARNING ILMIY TALQINI

© M.N. Xushnazarova ¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida talabalar ongida qadriyatlar tizimini shakllantirish muhim o'rin egallaydi. Aksiologik yondashuv bu jarayonda o'qituvchi shaxsiyatida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish orqali ijtimoiy-ma'naviy muhitni mustahkamlashni maqsad qiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalar ongida aksiologik munosabatni shakllantirish orqali ularning kasbiy o'zlik, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy pozitsiyalar va pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi didaktik va metodik asoslarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda aksiologik dunyoqarash, ijtimoiy-pedagogik amaliyot, interfaol metodlar, refleksiya, kasbiy identifikatsiya bilan bog'liq adabiyotlar tahlil qilindi. Xususan, olima Z.Taylanovanning qarashlari va muallifning ilgari chop etilgan ilmiy maqolalariga tayangan holda umumlashtirish, konseptual tahlil va didaktik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: aksiologik munosabat talabada shaxsiy va kasbiy qadriyatlarning uyg'unligini ta'minlab, ijtimoiy jarayonlarga ongli ishtirok etish, kasbiy etikani anglash va ijtimoiy barqarorlik tamoyillariga sodiqlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Talabaning ijtimoiy-pedagogik amaliyot jarayonida empatiya, insonparvarlik va o'z-o'zini baholash orqali qadriyatlarni o'zlashtirish holati tahlil qilindi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy pedagogik ta'lim tizimida aksiologik yondashuvni amalga oshirish orqali talabalarda kasbiy yetuklik, ma'naviy barkamollik, axloqiy ong va jamiyatga foydali bo'lish motivlari kuchayadi. Bu esa ularni faol va ongli pedagoglar sifatida tayyorlashga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: aksiologik dunyoqarash, kasbiy yetuklik, tarbiyaviy faoliyat, pedagogik jarayon, motivatsiya, ijtimoiy-pedagogik amaliyot, refleksiya, qadriyatlar.

Iqtibos uchun: Xushnazarova.M.N. Talabalarda aksiologik munosabatni rivojlantirishga doir asosiy tushunchalarning ilmiy talqini. // Inter education & global study. 2025. №7. B.235–240.

НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СТУДЕНТОВ

© M.N. Хушназарова ¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современная образовательная система требует формирования ценностной картины мира у студентов. Аксиологический подход направлен на укрепление национальных и общечеловеческих ценностей в личности педагога и способствует развитию здоровой социально-нравственной среды.

ЦЕЛЬ: Цель исследования — выявить дидактические и методические основы формирования аксиологических установок у студентов, направленные на развитие профессионального самосознания, социальной ответственности, этических позиций и педагогических компетенций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: были проанализированы труды по аксиологическому мировоззрению, социально-педагогической практике, интерактивным методам, рефлексии и профессиональной идентичности. Использовались методы обобщения, концептуального анализа и дидактического моделирования, опираясь на исследования З.Тайлановой и научные статьи автора.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: аксиологическое отношение обеспечивает интеграцию личных и профессиональных ценностей, способствует осмысленному участию в социальных процессах и укреплению приверженности гуманистическим и справедливым принципам. Студенты в ходе педагогической практики приобретают такие качества, как эмпатия, гуманизм и саморефлексия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтверждают, что внедрение аксиологического подхода в педагогическое образование способствует формированию духовно зрелой, ответственной и профессионально мотивированной личности, готовой к педагогической деятельности.

Ключевые слова: аксиологическое мировоззрение, профессиональная зрелость, воспитательная деятельность, педагогический процесс, мотивация, социально-педагогическая практика, рефлексия, ценности.

Для цитирования: Хушназарова М.Н. Научная интерпретация основных концепций развития аксиологических установок студентов. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. С. 235–240.

SCIENTIFIC INTERPRETATION OF THE MAIN CONCEPTS OF THE DEVELOPMENT OF AXIOLOGICAL ATTITUDES IN STUDENTS

©Ma'mura N. Xushnazarova ¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern education, the formation of value-based thinking among students is vital. The axiological approach emphasizes the cultivation of national and universal values within the teacher's personality and aims to strengthen a healthy socio-moral environment.

AIM: the main aim of the study is to identify didactic and methodological foundations for forming axiological attitudes among students to support the development of professional identity, social responsibility, ethical positions, and pedagogical competencies.

MATERIALS AND METHODS: the research analyzed literature on axiological worldview, socio-pedagogical practice, interactive methods, reflection, and professional identification. Generalization, conceptual analysis, and didactic modeling methods were used, drawing on the works of Z. Taylanova and previous publications by the author.

DISCUSSION AND RESULTS: axiological attitudes ensure the integration of personal and professional values, facilitate conscious participation in social life, and strengthen commitment to justice and humanity. Students, through pedagogical practice, develop qualities such as empathy, humanism, and self-reflection.

CONCLUSION: the results demonstrate that integrating the axiological approach into teacher education significantly contributes to preparing morally mature, ethically aware, and professionally motivated individuals ready for the challenges of the pedagogical profession.

Keywords: axiological worldview, professional maturity, educational activity, pedagogical process, motivation, socio-pedagogical practice, reflection, values.

For citation: Ma'mura N. Xushnazarova. (2025) 'Scientific interpretation of the main concepts of the development of axiological attitudes in students', *Inter education & global study*, (7), pp. 235–240. (In Uzbek).

Aksiologik yondashuv mohiyatan o'qituvchi shaxsiyatida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga va rivojlantirishga, ular orqali yoshlarni tarbiyalashda o'rnak bo'lishga asoslanadi. Shu bilan birga, demokratik tamoyillarni qaror toptirish, milliy g'urur va ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash, jamiyatda sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni yuksaltirish kabi vazifalar ijrosini ta'minlashga yo'naltirilgan. Aksiologik dunyoqarash insonning voqelikka bo'lgan qadriyatli munosabati va kasbiy faoliyatining yo'nalishini belgilovchi tamoyillar majmuasi sifatida tavsiflanadi. Pedagogik nuqtai nazardan, aksiologik dunyoqarash talabning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ijtimoiy mas'uliyatni anglash va kasbiy o'zlikni shakllantirish jarayonida muhim omil hisoblanadi. Talaba tomonidan qadriyatlarning interiorizatsiya qilinishi uning shaxsiy va kasbiy identifikatsiyasini ta'minlab, kelajakdagi pedagogik faoliyatining maqsad va strategiyalarini aniqlashga xizmat qiladi.

Aksiologik munosabat – shaxsning ijtimoiy va kasbiy muhitda o'z pozitsiyasini aniqlash va baholash jarayoni bo'lib, bu munosabat talaba uchun kelajakdagi kasbiy maqsadlarini aniq belgilash imkoniyatini yaratadi.

Aksiologik dunyoqarash talabning kasbiy yetukligini, tarbiyaviy faoliyatining samaradorligini va pedagogik jarayondagi motivatsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayon talabning pedagogik faoliyatga daxldorligini

kuchaytirib, uni bo'lajak o'qituvchi sifatida jamiyat oldidagi mas'uliyatini teran anglashga yo'naltiradi.

Umumlashtirgan holda aksiologik munosabat – shaxsdagi ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatlilikning o'zaro uzviylikni o'zida aks ettiruvchi ichki pozitsiya. Aksiologik munosabat – shaxsning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatlilikni anglash orqali o'z ongli pozitsiyasini shakllantirish jarayoni bo'lib, u ta'lim va tarbiya tizimida muhim konseptual tamoyil sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik nuqtai nazardan aksiologik munosabat insonning o'z qadriyatlarini ijtimoiy muhit bilan uyg'unlashtirgan holda, axloqiy, madaniy va ilmiy bilimlarni egallashi hamda ularni amaliy hayotda qo'llay olishini anglatadi.

Aksiologik munosabat – bu talabning nafaqat ijtimoiy jarayonlarda qatnashuvi, balki bu jarayonlarga qanday ma'naviy va axloqiy pozitsiyadan yondashishini ham ko'rsatadi. Oliy pedagogik ta'lim muassasalari ana shu aksiologik munosabatni shakllantirish uchun maxsus didaktik strategiyalarni ishlab chiqadi. Jumladan, interfaol metodlar, ijtimoiy rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, o'zaro bahs-munozaralar orqali talabalar real ijtimoiy vaziyatlarga nisbatan o'z qarashlarini ifodalaydilar va shakllantiradilar. Bu jarayonda aks ettirish (refleksiya), o'zini baholash, emotsional-motivatsion holatni anglash orqali aksiologik pozitsiyalar mustahkamlanadi. Ijtimoiy pedagogik amaliyot esa bu qadriyatlarni nazariy tushunchalardan amaliy faoliyatga o'tkazish maydonidir. Talaba aynan amaliyotda o'zining insonparvarlik, empatiya, ijtimoiy faollik kabi fazilatlarini real muammolar fonida tekshiradi va takomillashtiradi. Aksiologik munosabat bu yerda o'z-o'zini anglash, kasbiy etikani ongli ravishda egallash va o'z kasbiga mehr bilan yondashishning psixologik asosiga aylanadi. Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchining ijtimoiy pedagogik amaliyotga aksiologik munosabati uning kelgusidagi kasbiy yo'nalishining insonparvarlik, adolatparvarlik va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qilishini ta'minlaydigan asosiy omildir.

Zamonaviy ta'lim jarayoni shaxsning aksiologik ongini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, bunda ijtimoiy qadriyatlar va shaxsiy e'tiqodlar uzviy uyg'unlikda rivojlanishi zarur. Aksiologik yondashuv shaxsni nafaqat bilim bilan ta'minlaydi, balki uni jamiyatning faol a'zosi sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Bunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, refleksiv yondashuv kabi usullardan foydalanish shaxsda ijtimoiy ahamiyatlilikni anglashni kuchaytiradi. Olima Z.Taylanova fikricha, aksiologik yondashuv barqaror xususiyat kasb etishi inson faoliyatining maqsadi va motivlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi "qadriyatli yo'nalganlik" atamasi bilan ifoda etiladi.¹ Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlash murakkab o'quv jarayoni sifatida talabning ijtimoiylashuvi, ta'lim va tarbiya jarayonida uning atrof-muhit, tengdoshlar, jamoalar va albatta jamiyat bilan faol ishtirokida sodir bo'ladi. Shaxslararo munosabatlar, "namuna andozalar"dan o'rganish, ya'ni qadriyatlarni o'zida aks ettirgan va namunali axloqi, munosabati bilan o'rnak bo'ladigan shaxslardan o'rganish. Bunday

¹ Taylanova Sh.Z. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish: ped. fan. dok. ... diss. avtoref... – Samarqand, 2019. – 13 b.

munosabatlar mazmuni va sifati shaxsda qadriyatlar tizimini shakllanishida katta tajriba vazifasini bajaradi. Qadriyatlar rasmiy, norasmiy ta'lim jarayonida shakllanadi. Talabalarda aksiologik munosabatlarni rivojlantirish nafaqat kundalik hayotiy vaziyatlarda, balki ta'limiy vaziyatlarda ham pedagogik qadriyatlarni o'rganish, tahlil qilish va solishtirish orqali shakllantirib boriladi.

Bir guruh pedagog olimlar pedagogik aksiologiya ta'lim jarayonida inson va uning qadriyatlarini markazga qo'yuvchi ilmiy soha ekanligi, ushbu yo'nalish ta'limni shunchaki bilim berish jarayoni sifatida emas, balki insoniy qadriyatlarni shakllantirish va rivojlantirish vositasi sifatida ko'rib chiqishini bayon qilishadi. Pedagogik aksiologiya ta'limiy qadriyatlarni tahlil qiladi, ularning ahamiyatini asoslaydi hamda ta'lim tizimiga aksiologik yondashuvni tatbiq etish yo'llarini izlaydi. Aksiologik yondashuv ta'lim jarayonida axloqiy, estetik, gumanistik va ijtimoiy qadriyatlarni muhim o'rin tutishini ifodalaydi. Bunday yondashuv ta'lim oluvchilarda bilim olish, jamiyatda o'z o'rnini topish, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish va insoniy fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Pedagogik aksiologiya shuningdek, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlarda axloqiy me'yorlarning ahamiyatini belgilaydi. Ta'lim tizimida aksiologik yondashuvni amalga oshirish orqali kelajak avlodni nafaqat bilimli, balki axloqiy yetuk, vatanparvar va jamiyatga foydali shaxs sifatida tarbiyalashga erishiladi².

Aksiologik yondashuv ta'lim jarayonida shaxsning individual va ijtimoiy qadriyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi – insonparvarlik, demokratiya, madaniyatlararo muloqot, innovatsion tafakkur va kasbiy etika tamoyillariga asoslangan ta'lim modelini shakllantirishdan iborat. Ushbu yondashuv doirasida talablarning ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorgarligi ularning ijtimoiy kompetensiyasi, pedagogik refleksiya qobiliyati va axloqiy ong darajasi bilan chambarchas bog'liq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xushnazarova M.N Oliy ta'lim talabalari orasida volontyorlikning mikro darajadagi omillariga e'tibor qaratish // Namangan davlat universiteti 2023. № 12. –B. 792-795
2. Xushnazarova M.N Volontyorlik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik muammolari // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammlari 2023. № 12/2. –B. 311-315
3. Xushnazarova M.N Talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyotlashda ijtimoiy faollikning ahamiyati // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammlari 2024. № 4/4. –B. 401-406
4. Xushnazarova M.N Oliy pedagogik tizimda ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish muammolari // Namangan davlat universiteti 2023. № 12. –B. 66-71

² Mardonov Sh., Xodjayev B., Taylanova Sh., Xojimuhamedova D. Pedagogik aksiologiya. O'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – B. 3-4 (184) bet.

5. Xushnazarova M.N Volontyorlik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik muammolari// Ijtimiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammlari 2023. № 12/2 (3)-2023. –B 311-315

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xushnazarova Ma'mura Nodirovna**, PhD, dotsent [Хушназарова Мамура Нодировна, PhD, доцент], [Xushnazarova Ma'mura Nodirovna PhD, associate professor]; manzil: Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy, [адрес: Г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Kokand, Turana str., 23]